

OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI ERKINLIGI VA UNING HUQUQIY ASOSLARI

Norto‘rayev Suxrob Erkin o‘g‘li,
Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17445029>

Annotatsiya. Ushbu maqolada ommaviy axborot vositalarining erkinligi hamda ularning O‘zbekistondagi mavjud huquqiy asoslari haqida berilgan. Maqolada bugungi kunda ommaviy axborot vositalarining huquqlari qanday daraja qonunlarda asoslanganligi haqida moddalar bilan asoslab ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zi: ommaviy axborot vositalari, huquq, erkinlik, modda, qonun, axborot xizmati, ijtimoiy ish, madaniy hayot, ijtimoiy –madaniy faoliyat, matbuot.

“Ommaviy axborot vositalari aholining talab va ehtiyojlarini hokimiyat idoralariga yetkazishning muhim ta’sirchan vositasiga, xalqning eng yaqin ko‘makchisi va hamdardiga, demokratiya ko‘zqusiga aylanishi zarur”. [1] - degan so‘zlari OAV roli haqida tasavvur hosil qiladi. Ommaviy axborot vositalarining erkin faoliyat yuritishi, ularga tazyiq o‘tkazmaslik ular ishining muvaffaqiyatli bo‘lishi, samara berishining garovidir. Konstitutsiyaning 81-moddasida ommaviy axborot vositalari erkinligi va qonunga muvofiq ishlashi belgilangan. Demak, ommaviy axborot vositalari erkin ishlashi va qonunlar asosida o‘z faoliyatini tashkil qilishi kerak. Konstitutsiyada ommaviy axborot vositalari uchun alohida bir bob ya’ni 15-bobning ajratilishi ularning jamiyat hayotidagi o‘rni yuqori ekanligidan dalolat beradi. 82 modda ommaviy axborot vositalari erkinligi haqida. Yani senzura yo‘l quyilmaydi deb ta’kidlangan. Ommaviy axborot vositalarining faoliyatiga to’sqinlik qilish yoki aralashish qonunga muvofiq javobgarlikka sabab bo‘ladi. Ommaviy axborot vositalari jamiyatdagi eng kuchli, jamiyat taraqqiyotining qanday bo‘lishini belgilovchi vositalardandir.

«Fuqarolarning fikr, so‘z va e’tiqod erkinligiga doir konstitutsiyaviy huquqlarini ta’minlash rivojlangan demokratik davlat va kuchli fuqarolik jamiyatini barpo etishning muhim shartidir» [2].

OAV larining vazifalari:

- Alohida tegishli fikrlarni shakllantiradi;
- Bo‘layotgan voqealar to‘g‘risida ma’lumot berib boradi;
- Ko‘p fikrlilik, so‘z, fikr erkinligini ta’minlaydi;
- Turli idoralar, siyosiy institutlar manfaatini ifodalaydi;
- Fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qiladi;

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

- Demokratik jarayonlarning chuqurlashuviga hissa qo‘shadi.

Ommaviy axborot vositalarining jamiyatdagi o‘rnini yuksaltirish, matbuot, televideniye, radio faoliyatini yanada liberallashtirish, ularning mustaqilligi va erkinligini amalda ta‘minlash masalalari hayotimizni isloh qilish va yangilash borasida oldimizga qo‘ygan besh ustuvor vazifa va yo‘nalishlardan biri etib belgilanishi, OAVlarining jamiyat hayotida munosib o‘rin egallashini ta‘minladi.

Mamlakatimizda ommaviy axborot vositalari faoliyatini takomillashtirish bo‘yicha olib borilgan ishlar natijasida ularning erkinligini ta‘minlovchi qator huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Ommaviy axborot vositalari sohasi hamda uning tarmoqlari tegishli qonunchilik hujjatlari bilan tartibga solinadi. Quyida esa ular haqida qisqacha to‘xtalib o‘tamiz. Masalan, 2007-yil 15- yanvardagi O‘RQ-78-son “Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi Qonun ommaviy axborot vositalari sohasidagi munosabatlarni tartibga solib turadi. Unga ko‘ra 2-modda. Ommaviy axborot vositalari erkinligi. O‘zbekiston Respublikasida ommaviy axborot vositalari erkin bo‘lib, ular O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasiga, ushbu Qonunga va boshqa qonun hujjatlariga muvofiq faoliyat ko‘rsatadi. Ommaviy axborot vositalari axborotni izlash, olish va tarqatish huquqidan foydalanadilar hamda o‘zlari e‘lon qilayotgan axborotning to‘g‘riligi va haqqoniyligi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar bo‘ladilar.

“Ommaviy axborot vositalari to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi qonuniga o‘zgartirish va qo‘shimchalar kiritish haqida Qonunchilik palatasi tomonidan 2006-yil 28-iyunda qabul qilingan. Senat tomonidan 2006-yil 30-noyabrda ma‘qullangan.

6-modda. Ommaviy axborot vositalari erkinligini suiiste‘mol qilishga yo‘l qo‘yilmasligi

Ommaviy axborot vositalaridan:

O‘zbekiston Respublikasining mavjud konstitutsiyaviy tuzumini, hududiy yaxlitligini zo‘rlilik bilan o‘zgartirishga da‘vat qilish;

urush, zo‘ravonlik va terrorizmni, shuningdek diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g‘oyalarini targ‘ib qilish;

davlat siri bo‘lgan ma‘lumotlarni yoki qonun bilan qo‘riqlanadigan boshqa sirni oshkor etish;

milliy, irqiy, etnik yoki diniy adovat qo‘zg‘atuvchi axborot tarqatish;

agar qonunda boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo‘lsa, giyohvandlik vositalari, psixotrop moddalar va prekursorlarni targ‘ib qilish;

pornografiyani targ‘ib etish;

qonunga muvofiq jinoiy va o‘zga javobgarlikka sabab bo‘ladigan boshqa harakatlarni sodir etish maqsadida foydalanilishiga yo‘l qo‘yilmaydi.

Ommaviy axborot vositalari orqali fuqarolarning sha‘ni va qadr-qimmatini yoki ishchanlik obro‘cini tahqirlash, shaxsiy hayotiga aralashish taqiqlanadi.

Prokuror, tergovchi yoki surishtiruvchining yozma ruxsatisiz surishtiruv yoki dastlabki tergov materiallarini e‘lon qilish, muayyan ish bo‘yicha sud qarori chiqmasdan turib yoki sudning qarori qonuniy kuchga kirmay turib, uning natijalarini taxmin qilish yoxud sudga boshqacha yo‘l bilan ta‘sir ko‘rsatish taqiqlanadi.

1997-yil 24-apreldagi 402-I-son “Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to‘g‘risida”gi Qonun orqali esa jurnalistika va jurnalistlar faoliyati erkinligini oshirish maqsadida ushbu sohadagi munosabatlar tartibga solinadi. 2003- yil 11-dekabrda 560-II-son “Axborotlashtirish to‘g‘risida”gi Qonun esa axborot tizimlari va axborot resurslaridan foydalanish, axborotlashtirish sohasidagi munosabatlarni tartibga solishga xizmat qiladi. 2014-yil 5-maydagi O‘RQ-369-son “Davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyatining ochiqligi to‘g‘risida”gi Qonun esa jismoniy va yuridik shaxslarning davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati to‘g‘risidagi axborotdan foydalanishini, olishini va tarqatish tartibini belgilaydi va ushbu munosabatlarni tartibga soladi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, ommaviy axborot vositalari bugungi kunda huquqlari va erkinliklari ko‘p. Shuningdek, ularning vazifalarini ham sedan chiqarmasliklari lozim. Ommaviy axborot vositalari vazifalarini ko‘radigan bo‘lsak, ular:

alohida tegishli fikrlarni shakllantirish;

bo‘layotgan voqealar to‘g‘risida ma‘lumotlar berib boorish;

ko‘p fikrlilik, so‘z fikr erkinligini ta‘minlash;

turli idoralar, siyosiy institutlar manfaatini ifodalaydi.

fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qiladi;

demokratik jarayonlarning chuqurlashuviga hissa qo‘shadi.

Ommaviy axborotning kishilar ongi va tafakkuriga ta‘siri kengayibgina qolmay, shu qadar noziklashib bormoqdaki, bu hol ommaviy axborot sohasidagi hech bir masala yoki muammoni e‘tibordan chetda qoldirish mumkin emas, degani. Axborot birinchi navbatda bilim manbai ekanligi bilan bir vaqtda, u-ma‘naviyat, ma‘rifat, axloq-odob va albatta, siyosiy qarashlar manbai hamdir. Shunday ekan, jamiyatimiz, fuqarolarimizning ma‘naviy olami taraqqiyotiga ta‘sir etuvchi kuch

“MA’RIFATLI JAMIYAT: MAZMUN VA MOHIYAT, IJTIMOIIY-FALSAFIY ASPEKTI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman

bo'lmish OAV bugun har qachongidan ham sayqalga muhtoj, tadqiq etishga munosibdir.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoyev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. T.: O‘zbekiston, 2018. 2-tom, 36-bet.
2. Mirziyoyev Sh. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. T.: « O‘zbekiston», 2018. 2-tom, 36-bet.